

Le interviste che seguono sono state sottoposte a un intervento di revisione editoriale volto a garantirne la fruibilità. Il testo trascritto è stato pertanto normalizzato mediante la correzione di refusi, false partenze, esitazioni, ripetizioni, incongruenze sintattiche e altri tratti tipici della lingua parlata o del processo di trascrizione. Sono stati inoltre uniformati la punteggiatura, la segmentazione tra domande e risposte e, ove necessario, alcuni passaggi lessicali, al solo scopo di migliorarne la leggibilità e la precisione espressiva. Tali interventi hanno avuto natura esclusivamente redazionale e non hanno comportato alterazioni del contenuto semantico delle risposte, dell'orientamento argomentativo degli intervistati o del significato attribuibile agli enunciati. Le citazioni vanno pertanto intese come trascrizioni revisionate, fedeli nella sostanza ma lievemente regolarizzate nella forma.

§1. Prima Intervista

Intervistatore:

Che cosa hai imparato sulla gestione efficace del gruppo attraverso l'esercizio dello stile di leadership che ti è stato assegnato?

Intervistato:

Sostanzialmente è stata un'esperienza molto positiva, perché tutti i gruppi hanno risposto in modo efficace alle problematiche che man mano emergevano sul territorio e hanno posto in essere tutte quelle azioni concrete che hanno ridotto le necessità della popolazione.

Intervistatore:

Ok, però lo stile che ti hanno assegnato era autoritario, giusto?

Intervistato:

Sì, quello era lo stile. Naturalmente non si addice al mio modo di essere personale. Ho cercato di interpretare il ruolo nel modo migliore, quindi ho impartito direttive precise, anche con un tono severo.

Intervistatore:

Ma attraverso questa esperienza hai imparato qualcosa di nuovo in merito a come funziona un gruppo?

Intervistato:

Sì, ho imparato che, diciamo, io sono orientato alle buone maniere, però, siccome i gruppi erano molto coesi e indirizzati verso il raggiungimento dell'obiettivo, malgrado io abbia interpretato un ruolo autoritario, loro hanno comunque eseguito benissimo i compiti assegnati. Cioè, non hanno tenuto in considerazione il fatto di avere un soggetto, diciamo, poco disponibile nei loro confronti.

Intervistatore:

E questa per te è stata una scoperta, quindi?

Intervistato:

Sì, è stata una scoperta.

Intervistatore:

Passiamo alla prossima. In che occasioni questo stile di leadership è stato utile per motivare il gruppo?

Intervistato:

Principalmente nel momento del report, del feedback. Quando io chiedevo un riscontro, anche in modo non autorevole ma autoritario, loro mi hanno dato subito risposte positive.

Intervistatore:

E questo ha avuto un impatto positivo su morale e motivazione?

Intervistato:

Devo dire di sì, malgrado tutto. Sì, ha avuto riscontri positivi.

Intervistatore:

E questa cosa l'avete gestita anche esplicitamente?

Intervistato:

No, no, no.

Intervistatore:

Passiamo all'ultima. Per quanto riguarda la gestione dei conflitti, lo stile di leadership che hai impiegato ha avuto effetti particolari?

Intervistato:

Direi di sì.

Intervistatore:

Quali?

Intervistato:

Nel senso che, ripeto, siccome tutti i gruppi erano già motivati a priori, loro sono comunque riusciti, malgrado il mio comportamento autoritario, a portare a termine tutte le attività.

Intervistatore:

Questo è chiaro sul piano dei risultati, ma per quanto riguarda i conflitti? Per esempio, è emersa nel gruppo qualche personalità che abbia creato tensione?

Intervistato:

No, no, no. Nessuna.

Intervistatore:

Nessun conflitto?

Intervistato:

Nessun conflitto.

Intervistatore:

Tra i partecipanti al gruppo, quindi, nessuna tensione?

Intervistato:

No, nessuna.

Intervistatore:

Confermiamo, quindi?

Intervistato:

Sì, lo possiamo confermare perfettamente.

Intervistatore:

Pensando alla tua esperienza lavorativa pregressa, a un grande successo: secondo te, quali sono stati i tratti, le rappresentazioni di te stesso o l'insieme di comportamenti che hanno portato a quel successo?

Intervistato:

Nell'ambito di questo esercizio?

Intervistatore:

No, nella tua precedente esperienza lavorativa.

Intervistato:

Direi l'essere empatico, collaborativo, dare l'esempio e dedicarmi moltissimo alla formazione, all'autoformazione.

Intervistatore:

Quando parli di "esempio", che tipo di esempio intendi? Parliamo di etica?

Intervistato:

Sì, l'esempio nei valori, nell'etica, ma anche l'esempio lavorativo: il fatto che, malgrado ci si trovi in una posizione di coordinamento, si lavori in prima persona insieme al team.

Intervistatore:

Ho capito. E invece, se ti chiedessi di pensare a un fallimento avvenuto nella tua vita lavorativa, che cosa è mancato?

Intervistato:

Devo essere onesto: io penso di avere ottenuto dalla vita più di quanto forse meritassi. Mi sono sempre impegnato e ho raggiunto quasi tutti i risultati, con un grande sacrificio, però.

Intervistatore:

Ok, però, se una volta qualcosa è andato storto, secondo te che cos'è mancato? O perché è successo?

Intervistato:

A volte fattori esogeni possono fare sì che una persona non riesca a raggiungere un risultato.

Intervistatore:

Se però mettiamo da parte gli aspetti esogeni e ci concentriamo su quelli endogeni, è stato sempre tutto perfetto?

Intervistato:

Sì, devo essere onesto.

Intervistatore:

Va bene, perfetto.

Intervistato:

Sì, perfetto.

Intervistatore:

Che cosa ha imparato sulla gestione efficace del gruppo attraverso l'esercizio dello stile di leadership che le è stato assegnato?

Intervistata:

Considerato che il mio approccio tradizionale nell'esercizio della leadership è generalmente di tipo dialettico e partecipativo, ritengo tuttavia che dalla sperimentazione di questo nuovo modello, in questo caso più accentratore e autoritario, possano comunque ricavarsi spunti di riflessione positivi. In particolare, ritengo che, in situazioni particolarmente critiche e caratterizzate dall'urgenza, l'aver imposto una linea di indirizzo chiara e definitiva — dal momento che, in ultima istanza, la decisione finale è spettata a me — possa aver contribuito a una più rapida soluzione della problematica.

Intervistatore:

Quindi ha osservato qualcosa di nuovo.

Intervistata:

Sì.

Intervistatore:

Perfetto, passiamo alla domanda successiva. Per quanto riguarda la motivazione, ritiene che lo stile di leadership adottato abbia avuto un impatto?

Intervistata:

Pur essendo piuttosto scettica rispetto a questo stile di leadership, ritengo che, in una situazione emergenziale che imponeva soluzioni urgenti e necessarie, l'adozione di uno stile decisionista, accentratore e autoritario abbia indotto negli altri, entro certi limiti, la motivazione ad affidarsi a un'unica voce di coordinamento finale. Pertanto, direi di sì.

Intervistatore:

Interessante. Un'altra domanda: per quanto riguarda eventuali conflitti irrisolti all'interno del gruppo, ritiene che il suo stile di leadership abbia avuto un impatto su queste dinamiche?

Intervistata:

Ritengo che le dinamiche conflittuali si siano sostanzialmente autorisolve. Ciascuno dei componenti del gruppo che era entrato in rotta di collisione con un altro collega nell'individuazione delle priorità da fronteggiare ha, con una certa autoconsapevolezza, corretto il proprio orientamento senza che si rendesse necessario un intervento di coordinamento. In questo senso, non è stato determinante né il mio ruolo, né quello di cerniera svolto dal commissario, poiché la situazione si è risolta autonomamente all'interno del gruppo.

Intervistatore:

Capisco. Se invece le chiedessi di riflettere sulla sua esperienza lavorativa pregressa e di individuare un episodio che considera di pieno successo, sarebbe in grado di riconoscere alcuni tratti, alcune rappresentazioni del sé oppure pattern di comportamento che ritiene siano stati alla base della sua performance vincente?

Intervistata:

Sì. Come dicevo poc'anzi, lo stile che più rappresenta la mia personalità e il mio modo di condurre le relazioni in ambito lavorativo è di tipo dialettico, inclusivo e partecipativo, fondato comunque sull'ascolto strutturato e attivo, nonché sulla mediazione nell'individuazione delle soluzioni ottimali.

Questo metodo si è rivelato, sino ad ora, estremamente efficace, soprattutto negli scenari caratterizzati dalla necessità di risolvere problematiche complesse, in particolare quelle di natura emergenziale e di protezione civile. Ho gestito tavoli di protezione civile ai quali partecipavano rappresentanti regionali, rappresentanti dello Stato e tutte le strutture operative del Servizio Nazionale coinvolte nella gestione dell'emergenza.

Si trattava, naturalmente, di emergenze di carattere esclusivamente locale, e ritengo che il modulo mediativo — d'altronde l'esercizio delle funzioni prefettizie si caratterizza tipicamente per lo svolgimento di un'attività di mediazione nei tavoli più complessi e delicati — risulti vincente nella misura in cui si fonda sul recepimento delle istanze provenienti dall'expertise dei singoli soggetti interessati, sull'ascolto delle soluzioni proposte e sulla capacità, pur nell'ambito di una chiara catena di comando, di operare una sintesi e di esprimere un coordinamento orientato all'adozione delle decisioni più efficaci e risolutive.

Intervistatore:

Molto interessante. Un'ultima domanda: se invece le chiedessi di pensare a un fallimento, in quel caso che cosa ritiene vi sia stato dietro? Qualcosa che è mancato?

Intervistata:

Sì. Credo che la maggior parte dei fallimenti sia addebitabile alla scarsità o all'asimmetria delle informazioni, oppure alla scarsa proceduralizzazione dei flussi informativi e comunicativi. Ritengo che, soprattutto in un sistema di rete, lo scambio di informazioni sia essenziale.

Intervistatore:

Mi scusi, non volevo interromperla. Mi interessavano maggiormente gli aspetti endogeni.

Intervistata:

Endogeni, quindi relativi all'organizzazione cui appartenevo?

Intervistatore:

No, intendo relativi a lei come individuo.

Intervistata:

Ah, quindi riferiti propriamente a me. In tal caso, direi che, se da un lato lo stile dialettico, inclusivo, partecipativo e mediativo si è rivelato efficace, dall'altro, in alcuni contesti, esso può risultare non adeguato, soprattutto quando ci si confronta con soggetti autoreferenziali oppure non disponibili alla condivisione e allo scambio di informazioni.

Quando, dunque, mi sono mostrata maggiormente propensa a uno stile inclusivo e partecipativo e ho trovato, dall'altra parte, una chiusura nello scambio informativo, nonché una scarsa disponibilità a recepire un'esigenza di mediazione e compensazione, allora quello stesso stile si è rivelato fallimentare. Per questo motivo ritengo indispensabile anche un'adeguata conoscenza dell'interlocutore.

Intervistatore:

Grazie mille, molto interessante e articolato.

Intervistata:

Grazie a lei.

Intervistatore:

La prima domanda che vorrei chiederle è: sulla base della leadership esercitata in questo gioco, che cosa ritiene di aver imparato per quanto riguarda la gestione del gruppo?

Intervistato:

Il lavoro di gruppo è molto interessante e importante nella gestione di una crisi. Alcuni gruppi, o alcune squadre, sono in grado di lavorare bene sull'ordine generale delle attività e, in questi casi, il commissario può decidere.

Ho imparato che esistono diversi tipi di leader: autoritario, accentratore, permissivo, classico, oppure partecipativo e diplomatico. Personalmente, preferisco il leader partecipativo e diplomatico, perché consente di lavorare insieme.

Intervistatore:

Passiamo alla seconda domanda. In quali occasioni lo stile di leadership che lei ha impiegato si è rivelato più efficace? Come ha detto prima, lei predilige uno stile partecipativo e diplomatico: quando lo ha trovato più utile?

Intervistato:

Durante questo gioco.

Intervistatore:

Ci sono stati momenti particolari in cui lo ha trovato più utile, oppure sempre?

Intervistato:

No. Una volta che si è leader, bisogna essere un leader partecipativo; in altri momenti, invece, bisogna anche essere permissivi, o più classici.

Intervistatore:

Sì.

Intervistato:

Bisogna lasciare il gruppo lavorare da solo.

Intervistatore:

Sì.

Intervistato:

Poi il leader interviene quando c'è un problema, oppure quando nel gruppo non emerge una scelta condivisa. In quel caso, la leadership interviene per indicare la linea da seguire o impartire un ordine.

Intervistatore:

Capito.

Intervistato:

Sì.

Intervistatore:

Passiamo all'ultima domanda. Per quanto riguarda eventuali conflitti, litigi o discussioni all'interno del gruppo di lavoro, ha trovato utile lo stile che lei ha adottato?

Intervistato:

Sì, sì, l'ho trovato utile. Ho trovato utile questo stile di leadership.

Intervistatore:

Ci sono state delle discussioni all'interno del gruppo?

Intervistato:

Sì, sì.

Intervistatore:

E come le ha gestite?

Intervistato:

Ho studiato bene e ho compreso che questi stili sono molto importanti all'interno del gruppo, in qualsiasi situazione di crisi o problema.

§4. Quarta Intervista

Intervistatore:

Vorremmo chiedervi: avvenuto lo scambio di sede e di leadership previsto, avete riscontrato alcune differenze nelle meccaniche del gruppo, nella gestione dei conflitti e nella gestione del morale?

Partecipante

1:

Allora, io fondamentalmente mi sono confrontata con una squadra molto differente, in termini di impostazione delle relazioni interpersonali, rispetto a quella di ieri. Il mutamento dello stile di leadership ha influito nella misura in cui ieri la maggiore difficoltà nel trovare un punto di incontro necessitava di uno stile più deciso e accentratore, appunto quello autoritario. Differentemente, nella giornata odierna ho trovato un gruppo già molto coerente, molto coeso, molto capace di risolvere anche spontaneamente e autonomamente le proprie dinamiche conflittuali, e lo stile partecipativo è stato nient'altro che una consacrazione di questa armonia che già c'era nel gruppo, a prescindere dall'esercizio del mio ruolo.

Intervistatore:

Qualcun altro vuole aggiungere qualcosa?

Partecipante

2:

Io posso dire che, rispetto alla giornata di ieri, in cui avevo un ruolo, diciamo, autoritario, oggi, ponendomi invece come diplomatico-partecipativo, ho riscontrato maggiore collaborazione da parte dei vari gruppi, perché anche il modo di porsi mette più a proprio agio tutti i componenti del gruppo.

Intervistatore:

Ricevuto. Niente da dichiarare?

Partecipante

3:

Sì, rispetto al gruppo. Ieri ho lavorato con il gruppo numero quattro, con uno stile partecipativo, e mi sono trovato meglio di oggi, perché oggi ho il gruppo numero uno e uno stile autoritario. Quindi ieri meglio.

Intervistatore:

Ok, grazie mille. Passiamo alla prossima domanda.

Partecipante**4:**

Sì, lo stile di oggi, collaborativo, certamente ha portato maggiori benefici. Lo stile autoritario, anche ieri, diciamo... il gruppo era abbastanza autonomo, quindi riusciva in qualche modo a recepire le mie istanze, però lo stile di ieri aveva comunque suscitato, almeno in minima parte, qualche perplessità in alcune scelte. Invece lo stile partecipativo, è chiaro, in quest'ambito ha molto più successo.

Intervistatore:

Perfetto, grazie mille. La seconda domanda si basa sul fatto che abbiamo notato che in diversi gruppi sono emerse delle sorta di leader informali. Vorremmo quindi chiedervi come vi siete relazionati nei loro confronti e come avete gestito questa cosa. Prego.

Partecipante**1:**

Sì, effettivamente all'interno di un gruppo spicca in maniera del tutto naturale — credo sia un fenomeno fisiologico — la personalità più marcata, capace di suggerire ipotesi di soluzione più di altri partecipanti. Secondo me, l'abilità di un soggetto che invece è investito formalmente di un potere decisionale è quella di sfruttare questa ulteriore potenzialità, che non può che rappresentare un bacino di possibile delega nell'esercizio di alcune funzioni, laddove sussista affidabilità e soprattutto laddove gli altri componenti del gruppo riconoscano autorevolezza a un soggetto pur non formalmente investito di autorità. Quindi, secondo me, è anche una furbizia del leader formale quella di approfittare di una squadra di possibili quadri intermedi che fungano da filtro tra l'adozione di decisioni che magari potrebbero anche non riscuotere il massimo successo e altri soggetti che, per personalità attrattiva e capacità di influenzare la motivazione altrui, possano determinare un migliore raggiungimento dei risultati.

Intervistatore:

Grazie mille.

Partecipante**2:**

Sì, anch'io ho notato un paio di colleghi che avevano questa caratteristica innata di porsi come leader, però l'hanno fatto con moltissima umiltà e, nel momento in cui c'è stata anche una piccola osservazione da parte di uno di noi, sono subito rientrati in una posizione, diciamo, di normalità.

Partecipante**3:**

Sì, sì, sì. Da ieri a oggi ho trovato progressioni nel lavoro, tra i componenti, nel coordinamento tra attori, nell'esercizio, e ho trovato progressioni. Un risultato buonissimo e questo è molto importante e interessante per me.

Intervistatore:

Perfetto, grazie mille. La terza domanda raccoglie alcuni dei feedback che abbiamo ricevuto, ossia che in certi gruppi si è avvertito che, in alcuni casi, le scelte ponevano il decisore di fronte a un'alternativa tra una scelta realistica e una che permetteva di ottenere tanti punti, per esempio risorse. Ci è stato detto che alcune volte ci si è sentiti come se il gioco portasse a massimizzare le risorse a scapito del realismo. Avete avvertito qualcosa del genere?

Partecipante**1:**

No, io posso dire l'esatto contrario. Devo dire che nel mio gruppo, collimando con la mia tendenziale predisposizione, si è privilegiata in alcuni momenti, più che l'acquisizione di un punteggio immediato, una pianificazione strategica, secondo un approccio realistico, che portasse al miglioramento del risultato nel futuro, soprattutto in vista della fase del ripristino.

Intervistatore:

Ritiene che il suo intervento sia stato decisivo in questa tendenza?

Partecipante

1:

Ha orientato molto, però c'era già una base molto recettiva e rivolta in questa direzione. Altrimenti avrei avuto difficoltà e avrei dovuto mutare forse anche lo stile di leadership. Ho trovato terreno fertile, se non ho capito male la domanda.

Intervistatore:

Questa domanda cerca di rilevare la vostra percezione delle regole del gioco: secondo voi portano al realismo oppure spingono il giocatore a massimizzare?

Partecipante

2:

Secondo me, per esempio soprattutto ieri, mi sono ritrovato davanti a una scelta in cui ci si proiettava sui punti: prendiamo questa scelta piuttosto che quest'altra, sacrifichiamo l'una piuttosto che l'altra. Lì io e il gruppo ci siamo orientati dicendo: no, in questo momento dobbiamo salvare, dobbiamo effettuare il salvataggio. Quindi, anche se questo ci comporterà in futuro magari maggiori perdite nel gioco, va bene così. Però, da questo punto di vista, forse il gioco deve essere un po' più tarato, perché ho notato che i giocatori, soprattutto quelli che hanno preso molta più confidenza col gioco e con le regole, spesso si fanno trascinare proprio nel gioco, nei punti, e forse si perde un po' di vista il fatto che dobbiamo simulare un'emergenza.

Intervistatore:

Sì, anche perché in un'ottica competitiva magari un giocatore potrebbe privilegiare...

Partecipante

2:

Sì, sì, questo l'ho notato effettivamente.

Partecipante

3:

Io ho notato una forte competitività da parte dei partecipanti per il risultato, però credo che poi questo modus operandi possa essere utile anche nella realtà, nel momento in cui uno fosse chiamato a operare in una reale emergenza. Magari questa esperienza può essere tramutata nella realtà. C'è da verificare questa cosa, cioè come, nel futuro, potrà tradursi in azione reale.

Partecipante

2:

Sì, allora, se posso dire la mia, sempre sul gioco, un'altra cosa: oggi siamo riusciti ad acquisire tantissimi punti ponendo molte risorse nella struttura di coordinamento e quindi privilegiando in maniera massima il coordinamento, che ovviamente è una cosa giusta ed è anche l'obiettivo del corso. Però secondo me il gioco dovrebbe, almeno nelle prime settimane, porre dei limiti a questa integrazione totale, perché secondo me poi la realtà è diversa. Oggi sono state tutte puntate le pedine sul coordinamento, mentre secondo me nella realtà non si fa così. Nel senso che umanamente tutti noi siamo portati anche ad andare sul teatro operativo. Quindi forse un possibile aggiustamento potrebbe essere questo: va bene privilegiare e incentivare la cooperazione, però forse nelle prime fasi potrebbe essere imposto che, quando c'è soccorso, le squadre debbano andare sul posto. Qualche limite, insomma, perché sì, questo massimizza i punteggi di stabilizzazione, però forse non è così aderente alla realtà.

Intervistatore:

Certo. Altro da aggiungere?

Partecipante

4:

Come ho parlato con la signora, ieri ho lavorato con il gruppo 4, oggi con il gruppo 1. Lo stesso

controllo dei facilitatori, bravissimo questo: lavora bene, aiuta bene il gruppo, e quindi anche il risultato di ieri, meno 3, e oggi 15. Lui ha fatto queste progressioni, anche il gruppo, ma lui ha contribuito a queste progressioni per avere un buon risultato oggi. Mi piace tanto questo controllo.

Intervistatore:

Grazie mille. L'ultima domanda: io e la collega ci occupiamo di competenze trasversali applicate al mondo emergenziale e quindi vorremmo chiedervi, secondo voi, quali sono tre competenze trasversali fondamentali per l'esercizio del vostro lavoro?

Partecipante

1:

La disponibilità, il coraggio e il senso del dovere.

Partecipante

2:

Empatia, problem solving e pensiero critico.

Intervistatore:

Bravissimo.

Partecipante

3:

Io penso motivazione, sicurezza ed empatia.

Partecipante

4:

Motivazione, sicurezza e coordinamento tra le squadre.